

Ю.М. ОСИПОВ, И.П. СМИРНОВ

«Тернистый путь к знанию» У.Ж. Алиева*

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на автобиографический очерк казахстанского экономиста и науковеда У.Ж. Алиева и делает акцент на эпистемологической связи научного творчества автора с тем, что было им до сегодняшнего дня пережито.

Ключевые слова: У.Ж. Алиев, эпистемология, ученая автобиография, предмет ведения.

Abstract. The article is a review of an autobiographical essay by Kazakh economist and scientist U.Zh. Aliev and focuses on the epistemological connection of the author's scientific work with what he has experienced to this day.

Keywords: U. Zh. Aliyev, epistemology, scholarly autobiography, subject studies.

УДК 16; 82.4
ББК 87.2

Научные или, лучше сказать, ученые автобиографии, мемуары ученых представляют собой самостоятельный и нестандартный научный жанр. Есть среди них такие, которые, помимо личности мемуариста, сосредоточены на описании времени и событий: таковы воспоминания Д.С. Лихачева или записанные с диктофона итоговые размышления А.Я. Гуревича. Существуют другие автобиографии, подчеркнута пропедевтического толка, занятые документально точным перечислением прослушанных лекций и прочитанных монографий, как, например, воспоминания М.М. Богословского. Их чтение увлекает проникновением в «творческую лабораторию» ученого,

*Рецензия на: Алиев У.Ж. Тернистый путь к знанию. Астана: Изд. университета «Туран-Астана», 2024, 163 с.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Смирнов И.П. «Тернистый путь к знанию» У.Ж. Алиева // *Философия хозяйства*. 2025. № 4. С. 253—255. DOI:

раскрывая непосредственно «пошаговую» механику проделанного им мыслительного пути. Книга У.Ж. Алиева «Тернистый путь к знанию» являет образец удачного соединения, сплава двух названных начал. И сверх того содержит непередаваемый восточный колорит, по-своему близкий русскому человеку и неизменно им ценимый: страницы очерка переполнены не названиями книг (им тоже воздастся должное), а именами людей, которые встречались на пути автора и по-разному влияли на его интеллектуальную траекторию.

Урак Жолмурзаевич предстает в автобиографии не столько как экономист, сколько как науковед и эпистемолог, но, в первую очередь, как восточный мудрец, богатый и житейским, и жизненным, в широком смысле, опытом. Нисколько не удивляет, что становление ученого происходило через разного рода преодоления — как обстоятельств, так и себя. Болезненный ребенок из аула в казахстанской глубинке; школьник, бродящий по библиотеке и не понимающий титулов на корешках книг, поскольку не вполне владеет русским языком; командир танка («броня не любит слабых мускулов») и обремененный учеными регалиями профессор, автор 350 научных трудов, организатор науки — один и тот же человек, научившийся обращать минусы в плюсы, философски рассуждающий на эту тему и приводящий один из афоризмов Д. Карнеги: «Если тебе достался лимон, выжми из него лимонад».

Труды У.Ж. Алиева публикуются в Казахстане, России, Белоруссии, на Украине и даже в далекой от нас (в ментальном плане) Турции. Он, безусловно, убежденный евразиец. Неслучайно среди его многочисленных заслуг звание академика Международной гуманитарной академии «Европа—Азия» и медаль имени Л.Н. Гумилева, а научные работы посвящены актуальным общественным проблемам — «модернизации» — и Казахстана, и России. Теоретические взгляды У.Ж. Алиева отличаются основательностью и тщательной проработкой оригинальных идей, в их фундаменте лежат работоспособность и трудолюбие, что и отражает автобиографический очерк. Характерно, что дружеский кружок, оказавший влияние на эволюцию У.Ж. Алиева в юности, получил от известного в Казахстане поэта Рустема Жанаева прозвище «немцы» — именно за «скрупулезность и пунктуальность».

Эти качества мышления определяют научную деятельность профессора, обуславливают сделанный им вклад в науковедение и эпистемологию. Наиболее важными представляются его разработки в предметоведении, поскольку эта сфера знания в наши дни пренебрегается многими учеными. Специалисты, с одной стороны, все более узко «специализируются», с другой стороны, размывают предмет, своеобразие которого лежит в основе любой научной дисциплины; все чаще идентифицируют себя не по предмету, а по взятому на вооружение методу, который они готовы универсально применять к любому предмету. Таким образом, причины и следствия фактически меняются местами. В связи с этим нельзя не согласиться с утверждением У.Ж. Алиева: «Культура предметного мышления человека характеризуется тем, насколько он знает и понимает историю, теорию и методологию предмета своего исследования». Формула в полной мере относится, в частности, к экономической науке, поэтому не может не вызывать сочувствия постановка проблемы в монографии У.Ж. Алиева «Предмет и метод теоретической экономики (Основы предметоведения)», в которой автор говорит об их «противоречивом единстве».

Однако не только «скрупулезностью и пунктуальностью» отличается авторский стиль мемуариста, но и особым, живым вниманием к творчеству. Вот одно из, на первый взгляд, парадоксальных, но весьма глубоких и остроумных наблюдений, облаченное им в форму «закона творчества»: «Творческая способность человека обратно пропорциональна его эрудиции». Думается, у сформулировавшего закон автора значение этой дроби стремится к единице. Мы рады видеть У.Ж. Алиева среди деятельных участников не менее творческого сообщества, объединяемого Академией философии хозяйства и одноименным журналом.